

ES Human Transcription & Auto-Generated Captions with highlighted ASR Accuracy Errors

Brief content description	Human Transcription	YouTube Auto-Generated Captions	TikTok Auto-Generated Captions
Kia Flex	<p>Kia lanza el nuevo programa de suscripción, Kia Flex, donde podrás alquilar tu coche desde 6 meses hasta 24 meses, ya sea eléctrico o sea de combustión. Un proceso 100% digital en donde podrás ver si se te aprueba automáticamente coger este coche o no, y podrás disponer de él en un plazo entre una o dos semanas a más tardar.</p> <p>¿Incluye qué? Pues incluye todo: el mantenimiento, las averías, la asistencia en carretera. Con este programa se nos van acabando las excusas para no disponer de un vehículo Kia y de estos nuevos servicios de movilidad. Kia, movement that inspires.</p>	<p>Kia lanza el nuevo programa de suscripción Kia Flex donde podrás alquilar tu coche desde 6 meses hasta 24 meses ya sea eléctrico o sea de combustión un proceso 100% digital en donde podrás ver si se te aprueba automáticamente coger este coche o no y podrás disponer de él en un plazo entre una o dos semanas a más tardar incluido qué oes incluido todo el mantenimiento las averías la asistencia en carretera con este programa se nos van acabando las excusas para no disponer de un vehículo Kia y de estos nuevos servicios de movilidad [Música] [Kia, movement that inspires.]</p>	<p>Guía lanza el Nuevo programa de suscripción guía Flex donde podrás alquilar tu coche desde 6 meses hasta 24 meses, ya sea eléctrico o sea de combustión. 1 proceso 100x100 digital en donde podrás ver si se te aprueba automáticamente coger este coche o no y podrás disponer de él en 1 plazo entre 1 o 2 semanas a más tardar. ¿Incluido qué? Pues incluido todo el mantenimiento, las averías, la asistencia en carretera. Con este programa se nos van acabando las excusas para no disponer de 1 vehículo Kia y de estos nuevos servicios de movilidad [Kia, movement that inspires.]</p>
Kia EV3	Tenemos aquí nuestro nuevo EV3	[Música] Tenemos aquí nuestro	Tenemos aquí nuestro Nuevo Ibi 3

<p>Seats</p>	<p>que, alinea con nuestros eléctricos, lleva los 10 materiales imprescindibles de Kia, en nuestra apuesta por ser más sostenibles y cuidar también del medio ambiente. Tienen una tapicería bitono hecha de cuero vegano. También llevan elementos reciclados del PET, que es el plástico más reciclable del mundo. Este material está también en el revestimiento del techo, en las puertas, en consonancia con los 10 materiales imprescindibles de Kia. Los asientos son muy cómodos. Los puedes ajustar para que estén como mejor te venga a ti. También tienes dos posiciones de memoria por si tienes que intercambiar el coche con alguien más, y la opción de tener los asientos tanto calefactados como ventilados para adaptarse a cualquier situación climática. Kia, movement that inspires.</p>	<p>nuevo iv3 que en línea con nuestros eléctricos lleva los 10 materiales imprescindibles de Kia en nuestra Apuesta por ser más sostenibles y cuidar también del medio ambiente tienen una tapicería bitono hecha de cuero vegano también llevan elementos reciclados del pet que es el plástico más reciclable del mundo este material Está también en el revestimiento del techo en las puertas en consonancia con los 10 materiales imprescindibles de Kia los asientos son muy cómodos los Puedes ajustar para que estén como mejor te venga a ti también tienes dos posiciones de memoria por si tienes que intercambiar el coche con alguien más y la opción de tener los asientos tanto calefactados como ventilados para adaptarse a cualquier situación climática [Música] [Kia, movement that inspires.]</p>	<p>que, alinea con nuestros eléctricos, lleva los 10 materiales imprescindibles de Kia en nuestra apuesta por ser más sostenibles y cuidar también del 2º ambiente. Tienen 1 tapicería bitono hecha de cuero vegano, también llevan elementos reciclados del pet, que es el plástico más reciclable del Mundo. Este material está también en el revestimiento del techo, en las puertas, en consonancia con los 10 materiales imprescindibles de Kia, los asientos son muy cómodos, los puedes ajustar para que estén como mejor te venga a ti. También tienes 2 posiciones de memoria por si tienes que intercambiar el coche con alguien más y la opción de tener los asientos tanto calefactados como ventilados para adaptarse a cualquier situación climática [Kia, movement that inspires.]</p>
--------------	---	--	--

<p>Kia EV3 Space</p>	<p>El maletero de EV3 es uno de los más grandes de su segmento con 460 l de capacidad. Aparte de eso, tiene un doble fondo, por lo que podemos tener la bandeja arriba y usar el compartimento de abajo para guardar los cables de carga, y si necesitas más espacio, lo bajas y tienes todo este espacio extra disponible. No solo es el maletero, sino también el espacio interior. Los asientos traseros permiten viajar a tres ocupantes con la máxima comodidad, y el espacio delantero, con su bandeja deslizante, ofrece un confort extra a los conductores. Y por último mencionar, este coche también tiene un Frunk o maletero delantero de hasta 25 l de capacidad para albergar, por ejemplo, un cable de carga. Kia, movement that inspires.</p>	<p>[Música] el maletero de elb 3 es uno de los más grandes de su segmento con 460 l de capacidad aparte de eso tiene un Doble fondo por lo que podemos tener la bandeja arriba y usar el compartimento de abajo para guardar los cables de carga y si necesitas más [Música] espacio lo bajas y tienes todo este espacio extra no solo es el maletero sino también el espacio interior Los asientos traseros permiten viajar tres ocupantes con la máxima comodidad y el espacio delantero con su bandeja deslizante ofrece un Confort extra a los conductores Y por último mencionar este coche también tiene un Frank o maletero delantero de hasta 25 l de capacidad para albergar por ejemplo un cable de carga [Música] [Kia, movement that inspires.]</p>	<p>El maletero de [BI] 3 es [I] de los más grandes de su segmento con 460l de capacidad. Aparte de eso, tiene [I] doble fondo, por lo que podemos tener la bandeja arriba y usar el compartimento de abajo para guardar los cables de carga Y si necesitas más espacio lo bajas y tienes todo este espacio extra disponible no solo es el maletero, sino también el espacio interior. Los asientos traseros permiten viajar [3] ocupantes con la máxima comodidad y el espacio delantero con su bandeja deslizante ofrece [I] confort extra a los conductores. Y por último mencionar, este coche también tiene [I] Frank o maletero delantero de hasta 25l de capacidad para albergar por ejemplo [I] cable de carga [Kia, movement that inspires.]</p>
<p>Kia's Electric</p>	<p>¿Cómo afecta tu conducción a la autonomía del vehículo eléctrico?</p>	<p>Cómo afecta tu conducción a la autonomía del vehículo eléctrico al</p>	<p>¿Cómo afecta tu conducción a la autonomía del vehículo eléctrico?</p>

<p>Vehicle Range</p>	<p>Al igual que sucede con los vehículos de combustión, si tienes una conducción enérgica, descenderá. Por el contrario, conduces de forma eficiente, la autonomía aumentará. Para tener información más detallada, podrás recurrir a la pantalla central. En ella podrás ver la autonomía total, en este caso 377 km. Hemos recorrido 782 km y tenemos un consumo medio de 16,9 kW a los 100 km. Por último, en el espacio central inferior, podremos ver la barra de consumo instantánea. En ella nos mostrará, de forma muy gráfica, el consumo que realizamos tanto por pisar el acelerador más o menos, si llevamos climatizador, si estamos subiendo una montaña, para tenernos una idea súper clara de cuánto estamos consumiendo. El sistema de infotainment de Kia te permitirá reflejar los datos del consumo desde el punto que tú determines, al iniciar el viaje, desde</p>	<p>igual que sucede con los vehículos de combustión si tienes una conducción enérgica descenderá Por el contrario, conduces de forma eficiente la autonomía aumentará para tener información más detallada podrás recurrir a la pantalla central en ella podrás ver la autonomía total en este caso 377 km hemos recorrido 782 km Y tenemos un consumo medio de 16,9 kw a los 100 kw por último en el espacio central inferior podremos ver la barra de consumo instantánea en ella nos mostrará de forma muy gráfica el consumo que realizamos tanto por pisar el acelerador más o menos si llevamos climatizador si estamos subiendo una montaña va a tenernos una idea súper Clara De cuánto estamos consumiendo el sistema de infotainment de Kia te permitirá reflejar los datos del consumo desde el punto que tú determines Al iniciar el viaje desde la última recarga o desde que te</p>	<p>Al igual que sucede con los vehículos de combustión, si tienes 1 conducción enérgica descenderá. Por el contrario, conduces de forma eficiente, la autonomía aumentará. Para tener información más detallada podrás recurrir a la pantalla central. En Ella podrás ver la autonomía total, en este caso 377km. Hemos recorrido 782km y tenemos 1 consumo 2° de 16,9 kW a los 100 km. Por último, en el espacio central inferior podremos ver la barra de consumo instantánea. En Ella nos mostrará de forma muy gráfica el consumo que realizamos, tanto por pisar el acelerador, más o menos si llevamos climatizador. Si estamos subiendo 1 montaña Para tenernos una idea superclara de cuánto estamos consumiendo el sistema de entretenimiento de Kia te permitirá reflejar los datos del consumo desde el punto que tú determines al iniciar el viaje, desde la última recarga o desde que te</p>
----------------------	--	---	--

	<p>la última recarga, o desde que te compraste el vehículo. Kia, movement that inspires.</p>	<p>compraste el vehículo [Música] [Kia, movement that inspires.]</p>	<p>compraste el vehículo Kia [movement that inspires.]</p>
<p>Charging your electric vehicle</p>	<p>Hoy vamos a ver cómo cargar tu vehículo eléctrico o híbrido enchufable. En este caso, estamos con un NIRO. Tiene la portada en la frontal. Hay otros vehículos que la pueden tener en el lateral frontal izquierdo o en el lateral trasero derecho. Con el coche abierto, tendremos que abrir el portal frontal. Vamos a encontrar tanto la carga lenta como rápida. La lenta se tratará solo de uno de los orificios y la carga rápida, los dos orificios. Tendréis que acudir a algún cargador. Habrá cargadores gratuitos, los cuales directamente conectaréis vuestro cargador y la carga se iniciará, o habrá cargadores de pago, los cuales tendréis que utilizar la plataforma o tarjeta que requiera el cargador. Deberéis</p>	<p>hoy vamos a ver cómo cargar tu vehículo eléctrico o híbrido enchufable en este caso estamos con un eniro tiene la portada en la frontal hay otros vehículos que la pueden tener en el lateral frontal izquierdo o en el lateral trasero derecho en el coche abierto Tendremos que abrir el portal frontal vamos a encontrar tanto la carga lenta como rápida la lenta se Tratará solo de uno de los orificios y La Carga rápida los dos orificios tendréis que acudir a algún cargador habrá cargadores gratuitos los cuales directamente conectaré vuestro cargador y la carga [se] iniciará o habrá cargadores de pago los cuales tendréis que utilizar la plataforma o tarjeta que requiera el cargador deberéis cogerla</p>	<p>Hoy vamos a ver cómo cargar tu vehículo eléctrico o híbrido enchufable. En este caso estamos con 1 eniro. Tiene la portada en la frontal hay otros vehículos que la pueden tener en el lateral frontal izquierdo o en el lateral trasero derecho. Con el coche abierto tendremos que abrir el portal frontal. Vamos a encontrar tanto la carga lenta como rápida. La lenta se tratará solo de 1 de los orificios y la carga rápida, los 2 orificios. Tendréis que acudir a algún cargador. Habrá cargadores gratuitos, los cuales directamente conectaréis vuestro cargador y la carga se iniciará, o habrá cargadores de pago, los cuales tendréis que utilizar la plataforma o tarjeta que requiera el cargador. Deberéis</p>

	<p>cogerla, introducirla y cerrar el vehículo. Escucharéis un pequeño clac que os confirmará que se ha iniciado la carga. Podréis ver en las luces frontales que la carga se inicia, como veréis que suben poquito a poco, e igualmente en la pantalla de infotenimiento interior. Kia, movement that inspires.</p>	<p>introducirla y cerrar el vehículo. Escuchare un pequeño flac que os confirmará que se ha iniciado la carga podréis ver en las luces frontales que la carga se inicia como veréis que suben poquito a poco e igualmente en la pantalla de infotenimiento interior [Música] [Kia, movement that inspires.]</p>	<p>cogerla, introducirla y cerrar el vehículo. Escucharéis l pequeño Black que os confirmará que se ha iniciado la carga. Podréis ver en las luces frontales que la carga se inicia, como veréis que suben poquito a poco e igualmente en la pantalla de infotenimiento interior [Kia, movement that inspires.]</p>
--	---	--	--

Solar Remote	<p>¡Hola, hola! En este How To te vamos a explicar qué hacer si el mando solar de tu televisor no responde. ¡Comenzamos! Lo primero que tenemos que hacer es verificar si el mando está cargado y conectado por Bluetooth al televisor. ¿Cómo? Sitúate cerca del televisor y pulsa simultáneamente los botones Return Play/Pause unos segundos. El televisor debería emparejarse con el mando y mostrar el estado de carga de la batería. De lo contrario, si no se empareja o está descargado, recuerda que puedes cargarlo con luz interior o exterior, con un cargador USB tipo C, como el de tu teléfono móvil, o absorbiendo ondas RF, como las del router, que las transforma en energía y lo carga. Espero que esta info te haya sacado de apuros. ¡Nos vemos en un próximo How To!</p>	<p>Hola hola en este howu te vamos a explicar qué hacer si el mando solar de tu televisor no responde comenzamos lo primero que tenemos que hacer es verificar si el mando está cargado y conectado por bluetooth al televisor como sitúate cerca del televisor y pulsa simultáneamente los botones return Play pa unos segundos el televisor debería emparejarse con el mando y Mostrar el estado de carga de la batería de lo contrario si no se empareja o está descargado Recuerda que puedes cargarlo con luz interior o exterior con un cargador USB tipo c, como el de tu teléfono móvil o absorbiendo ondas rf como las del router que las transforma en energía y lo carga Espero que esta info te haya sacado de apuros nos vemos en un próximo howu</p>	<p>Hola, ¡Hola! En este house tour te vamos a explicar qué hacer si el mando solar de tu televisor no responde. ¡Comenzamos! Lo primero que tenemos que hacer es verificar si el mando está cargado y conectado por Bluetooth al televisor. ¿Cómo? Sitúate cerca del televisor y pulsa simultáneamente los botones return, Play, pause. Unos segundos. El televisor debería emparejarse con el mando y mostrar el estado de carga de la batería de lo contrario si no se empareja o está descargado. Recuerda que puedes cargarlo con luz interior o exterior, con 1 cargador USB tipo c como el de tu teléfono móvil o absorbiendo ondas RF como las del router que las transforma en energía y lo carga. Espero que esta info te haya sacado de apuros. ¡Nos vemos en 1 próximo house tour!</p>
Software Update	<p>Hola, ¡Hola! Hoy voy a enseñarte</p>	<p>Hola hola hoy voy a enseñarte</p>	<p>Hola, ¡Hola! Hoy voy a enseñarte</p>

	<p>cómo actualizar el software de tu televisor con un USB desde la página web de Samsung. Lo primero que tendrás que hacer es seleccionar el menú. Marcarás Configuración, Asistencia y marcamos Acerca de este televisor. Verifica el código de tu televisor y la versión del software. Acuérdate de estos datos ya que van a ser muy importantes cuando vayas a la página web de Samsung y descargues la última versión del software de tu televisor. Descomprime el archivo y guárdala en la carpeta de nivel superior de la unidad USB conectada a tu PC. Sigue estos pasos porque de lo contrario el televisor no podrá localizar el paquete de actualización. Inserte la unidad USB externa en la ranura diseñada para estos dispositivos del televisor. Una vez realizados estos pasos, deberás ir a Configuración, admitir Actualización de software, y</p>	<p>Cómo actualizar el software de tu televisor con un USB desde la página web de Samsung lo primero que tendrás que hacer es seleccionar el menú marcarás configuración asistencia y marcamos acerca de este televisor verifica el código de tu televisor y la versión del Software Acuérdate de estos datos ya que van a ser muy importantes Cuando vayas a la página web de Samsung y descargues la última versión del Software de tu televisor descomprime el archivo y Guárdala en la carpeta de nivel superior de la unidad USB conectada a tu PC sigue estos pasos porque de lo contrario el televisor no podrá Localizar el paquete de actualización inserte la unidad USB externa en la ranura diseñada para estos dispositivos del televisor una vez realizados estos pasos deberás ir a configuración admitir actualización de software y actualizar ahora importante no</p>	<p>cómo actualizar el software de tu televisor con I USB desde la página web de Samsung. Lo primero que tendrás que hacer es seleccionar el menú, marcarás configuración, asistencia y marcamos acerca de este televisor. Verifica el código de tu televisor y la versión del software. Acuérdate de estos datos ya que van a ser muy importantes. Cuando vayas a la página web de Samsung y descargues la última versión del software de tu televisor, descomprime el archivo y guárdala en la carpeta de nivel superior de la unidad USB conectada a tu PC. Sigue estos pasos porque de lo contrario el televisor no podrá localizar el paquete de actualización. Inserte la unidad USB externa en la ranura diseñada para estos dispositivos del televisor. I vez realizados estos pasos, deberás IR a configuración, admitir actualización de software y actualizar ahora. Importante no</p>
--	---	--	--

	<p>Actualizar ahora. ¡Importante! No apagues el televisor ni extraigas la unidad USB hasta que la actualización haya finalizado. ¡Listo!</p>	<p>apagues el televisor ni extraigas la unidad USB hasta que la actualización haya finalizado listo</p>	<p>apagues el televisor ni extraigas la unidad USB hasta que la actualización haya finalizado. ¡Listo!</p>
<p>Benefits of TV with AI</p>	<p>¡Hola, hola! Hoy vamos a comentar los beneficios de tener un televisor con inteligencia artificial. ¡Comenzamos! Los nuevos procesadores de los televisores Samsung con inteligencia artificial identifican nuestros hábitos de consumo para adaptarse a lo que vemos y mejorar la calidad. No solo corrige los defectos, sino que se trata de un proceso de aprendizaje por el cual mejora imagen y sonido. ¿Cómo me beneficio yo de ello? Ahora los televisores Samsung realizan los ajustes adecuados para que veas con mayor claridad tus deportes favoritos. Por ejemplo, en un partido de tenis ofrecerá mejor calidad en el movimiento de la</p>	<p>Hola hola hoy vamos a comentar los beneficios de tener un televisor con Inteligencia artificial comenzamos los nuevos procesadores de los televisores Samsung con Inteligencia artificial identifica nuestros hábitos de consumo para adaptarse a lo que vemos y mejorar la calidad no solo corrige los defectos sino que se trata de un proceso de aprendizaje por el cual mejora imagen y sonido cómo me beneficio yo de ello ahora los televisores Samsung realizan los ajustes adecuados Para que veas con mayor Claridad tus deportes favoritos por ejemplo en un partido de tenis ofrecerá mejor calidad en el movimiento de la pelota para que no</p>	<p>¡Hola Hola! Hoy vamos a comentar los beneficios de tener I televisor con inteligencia artificial. ¿Comenzamos? Los nuevos procesadores de los televisores Samsung con inteligencia artificial identifican nuestros hábitos de consumo para adaptarse a lo que vemos y mejorar la calidad. No solo corrige los defectos, sino que se trata de I proceso de aprendizaje por el cual mejora imagen y sonido. ¿Cómo me beneficio yo de ello? Ahora los televisores Samsung realizan los ajustes adecuados para que veas con mayor claridad tus deportes favoritos. Por ejemplo, en un partido de tenis ofrecerá mejor calidad en el movimiento de la</p>

	<p>pelota para que no te pierdas ningún detalle. Gracias al AI Upscaling, incluso teniendo menos calidad que la resolución del televisor, el televisor va a reescalar el contenido que estás viendo a 8k. Y nada de ruidos raros. El televisor se encarga de mejorar el audio de un diálogo sin distorsionar el sonido de toda la escena. AI Energy Mode, que se encarga de que el televisor optimice la iluminación según el contenido que estamos viendo. Te toca a ti elegir en qué gama de televisores vas a disfrutar de estos increíbles resultados. Lo tenemos claro. Neo QLED 8k, porque tiene los procesadores más avanzados.</p>	<p>te pierdas ningún detalle gracias al Ai app scaling incluso teniendo menos calidad que la resolución del televisor el televisor va a reescalar el contenido que estás viendo a 8k y nada de ruidos raros El televisor se encarga de mejorar el audio de un diálogo sin distorsionar el sonido de toda la escena Ai Energy Mode que se encarga de que el televisor optimice la iluminación según el contenido que estamos viendo te toca a ti elegir en qué gama de televisores vas a disfrutar de estos increíbles resultados lo tenemos claro Neo cuad 8k porque tiene los procesadores más avanzados</p>	<p>pelota para que no te pierdas ningún detalle Gracias al e i app skeling. Incluso teniendo menos calidad que la resolución del televisor, el televisor VA a rescatar el contenido que estás viendo a 8 k y nada de ruidos raros. El televisor se encarga de mejorar el audio de l diálogo sin distorsionar el sonido de toda la escena, hey hey! Energy Mode, que se encarga de que el televisor optimice la iluminación según el contenido que estamos viendo. Te toca a ti elegir en qué gama de televisores vas a disfrutar de estos increíbles resultados. Lo tenemos claro Neo QLED 8k porque tiene los procesadores más avanzados</p>
<p>Adding TV to SmartThings App</p>	<p>¿Hola? ¡Hola! En este How To te voy a enseñar cómo añadir tu televisor de Samsung a la app SmartThings para controlar los dispositivos inteligentes de tu hogar. Es compatible con un montón de</p>	<p>Hola hola en este How to te voy a enseñar cómo añadir tu televisor de Samsung a la app smartthing para controlar los dispositivos inteligentes de tu hogar es compatible con un montón de</p>	<p>Hola, ¡Hola! En este house tour te voy a enseñar cómo añadir tu televisor de Samsung a la app Smart Things para controlar los dispositivos inteligentes de tu hogar. Es compatible con l montón de</p>

	<p>marcas, además de con los asistentes virtuales de Samsung, Google y Amazon. Y para añadir tu televisor a SmartThings, puedes hacerlo a través del registro automático o manual. Pero recuerda, siempre tiene que estar conectado a internet. Para el registro automático, activa la aplicación y accede con tu Samsung account. Verás cómo detecta las Smart TV cercanas y aparecerá una ventana emergente de registro. Cuando veas que te pide Añadir el televisor, pulsa Añadir ahora, pulsa Inicio y selecciona Ubicación y habitación. Ahora, si la app de SmartThings no detecta tu televisor automáticamente, puedes registrarlo de manera manual. Enciende tu televisor e inicia la aplicación de SmartThings. Una vez dentro, selecciona TV, marca el PIN que aparece en la pantalla del televisor y espera que el proceso se complete y ya estaría todo. Nos vemos en el</p>	<p>marcas además de con los asistentes virtuales de Samsung Google y Amazon y para Añadir tu televisor a smarthings puedes hacerlo a través del registro automático o manual pero Recuerda siempre tiene que estar conectado a internet para el registro automático activa la aplicación y accede con tu Samsung account verás cómo detecta las Smart TV cerc y aparecerá una ventana emergente de registro cuando veas que te pide Añadir el televisor pulsa Añadir ahora, pulsa inicio y selecciona Ubicación y habitación Ahora si la app de smarththing no detecte tu televisor automáticamente puedes registrarlo de manera manual enciende tu televisor e inicia la aplicación de smarththing una vez dentro, selecciona TV marca el pin que aparece en la pantalla del televisor y Espera que el proceso se complete y ya estaría todo nos vemos en el próximo howto</p>	<p>marcas, además de con los asistentes virtuales de Samsung, Google y Amazon. Y para añadir tu televisor a Smart Things puedes hacerlo a través del registro automático o manual, pero recuerda, siempre tiene que estar conectado a internet. Para el registro automático, activa la aplicación y accede con tu Samsung account. Verás cómo detecta las Smart TV cercanas y aparecerá una ventana emergente de registro. Cuando veas que te pide añadir el televisor, pulsa añadir ahora, pulsa inicio y selecciona ubicación y habitación. Ahora, si la app de Smart Things no detecta tu televisor automáticamente, puedes registrarlo de manera manual. Enciende tu televisor e inicia la aplicación de Smart Things. 1 vez dentro, selecciona tv, marca el pin que aparece en la pantalla del televisor y espera que el proceso se complete y ya estaría todo. Nos vemos en el próximo house tour</p>
--	--	--	--

	próximo How To.		
Unnoise App	<p>Cada paso que doy y cada zancada que doy está lleno siempre de un propósito y de una meta y de un sueño que quiero conseguir. En general, en mi día a día, aunque no esté compitiendo, utilizo mucho la meditación, pero luego justo antes de competir, yo necesito como concentrarme, estar aislada. Es para eso va genial la aplicación de Unnoise con los Galaxy Buds que son la leche. Con enfoque, con pasión, puedes conseguir cosas que jamás habías pensado.</p>	<p>[Música] cada paso que doy y cada zancada que doy está lleno siempre de un propósito y de una meta y de un sueño que quiero conseguir en general en mi día a día aunque no esté compitiendo utilizo mucho la meditación pero luego justo antes de competir yo necesito como concentrarme estaría aislada ent para eso va genial la aplicación de Anis con los Galaxy bats que son la leche con enfoque con pasión puedes conseguir cosas que jamás habías pensado</p>	<p>Cada Paso que doy y cada zancada que doy está lleno siempre de I propósito y de I meta y de I sueño que quiero conseguir. En general, en mi día a día, aunque no esté compitiendo, utilizo mucho la meditación, pero luego justo antes de competir, yo necesito como concentrarme, estar aislada. [Es] para eso VA genial la aplicación de Android. Con los Galaxy bats que son la leche. Con enfoque, con pasión puedes conseguir cosas que jamás habías pensado</p>
IKEA Family App	<p>¿A quién no le gusta ahorrarse un dinerito en IKEA? Te cuento, hemos lanzado las nuevas recompensas para IKEA Family, que son las nuevas ventajas para el club. Hasta ahora tenían ventajas exclusivas, descuentos y los</p>	<p>[Música] a quién no le gusta ahorrarse un dinerito en IKEA te cuento hemos lanzado las nuevas recompensas para IKEA family que son las nuevas ventajas para el club hasta ahora tenían ventajas exclusivas descuentos y los famosos</p>	<p>¿A quién no le gusta ahorrarse I dinerito en IKEA? Te cuento, hemos lanzado las nuevas recompensas para IKEA family, que son las nuevas ventajas para el club. Hasta ahora tenían ventajas exclusivas, descuentos y los</p>

	<p>famosos cafés gratuitos. Ahora puedes acumular los puntos y gastarlos en lo que tú quieras, en servicios, en restaurante, en productos. Vamos, en cualquier cosa dentro de IKEA. Por ejemplo, por 5 euro de compra te dan un punto, pero también puedes acumular puntos por muchas cosas más, como iniciar sesión en la web, crearte una wishlist, venir a una evento en tienda, entre otras cosas. Y luego tú te coges tus puntitos y te los gastas en lo que quieras. Por ejemplo, con 50 puntos desbloqueas un cupón de 5 euros para tu próximo envío a domicilio. Pues nada, que si todavía no eres socio, puedes meterte en la web, crearte una cuenta rapidísimo y gratis, y acumular puntos. ¡Chao!</p>	<p>cafés gratuitos ahora puedes acumular los puntos y gastarlos en lo que tú quieras en servicios en restaurante en productos Vamos en cualquier cosa dentro de Ikea por ejemplo por 5 eur de compra te dan un punto pero también puedes acumular puntos por muchas cosas más como Iniciar sesión en la web crearte una wishlist venir a una evento en tienda entre otras cosas y luego tú te coges tus puntitos y te los gastas en lo que quieras por ejemplo con 50 puntos desbloqueas un cupón de 5 euro para tu próximo envío a domicilio Pues nada que si todavía no eres socio puedes meterte en la web, crearte una cuenta rapidísimo y gratis y acumular puntos chao</p>	<p>famosos cafés gratuitos. Ahora puedes acumular los puntos y gastarlos en lo que tú quieras, en servicios, en restaurante, en productos. Vamos, en cualquier cosa dentro de IKEA. Por ejemplo, por €5 de compra te dan 1 punto, pero también puedes acumular puntos por muchas cosas más, como iniciar sesión en la web, crearte 1 wishlist, venir a 1 evento en tienda, entre otras cosas. Y luego tú te coges tus puntitos y te los gastas en lo que quieras. Por ejemplo, con 50 puntos desbloqueas 1 cupón de €5 para tu próximo envío a domicilio. Pues nada, que si todavía no eres socio puedes meterte en la web, crearte 1 cuenta rapidísimo y gratis y acumular puntos. ¡Chao!</p>
New Mattress	<p>Cuando venís a IKEA a elegir un colchón nuevo, siempre nos preguntáis cómo tiene que ser. Pues hoy os lo cuento. Lo primero que</p>	<p>cuando venís a IKEA a elegir un colchón nuevo siempre nos preguntáis cómo tiene que ser pues hoy os lo cuento lo primero que</p>	<p>Cuando venís a IKEA a elegir 1 colchón Nuevo siempre nos preguntáis cómo tiene que ser. Pues hoy os lo cuento. Lo primero que</p>

	<p>necesitas saber es si vas a dormir solo o acompañado. Si duermes en pareja y alguno de los dos se mueve mucho porque no pega ojo, un colchón de muelles ensacados es la mejor opción, y si os gusta dormir acurrucaditos sin moveros mucho, un colchón viscoelástico os abrazará durante toda la noche. Lo segundo es elegir la firmeza del colchón. Si duermes siempre boca arriba o de lado y pesas más de 85 kg, te recomendamos elegir un colchón extra firme, y si duermes boca abajo o de lado y pesas menos de 85 kg, la mejor opción es elegir un colchón de menor firmeza que se adapte a tu cuerpo. Y por último, elige bien el tamaño del colchón y no te olvides de escoger tu almohada perfecta para que los sueños no se terminen antes de tiempo.</p>	<p>necesitas saber es si vas a dormir solo o acompañado Si duermes en pareja y alguno de los dos se mueve mucho porque no pega ojo un colchón de muelles ensacados es la mejor opción y si os gusta dormir acurrucaditos sin moveros mucho un colchón visco elástico os abrazará durante toda la noche lo segundo es elegir la firmeza del colchón Si duermes siempre boca arriba o de lado y pesas más de 85 kg te recomendamos elegir un colchón extra firme y Si duermes boca abajo o de lado y pesas menos de 85 kg la mejor opción es elegir un colchón de menor firmeza que se adapte a tu cuerpo Y por último elige bien el tamaño del colchón y no te olvides de escoger tu almohada perfecta para que los sueños no se terminen antes de tiempo</p>	<p>necesitas saber es si vas a dormir solo o acompañado. Si duermes en pareja y alguno de los 2 se mueve mucho porque no pega ojo! 1 colchón de muelles ensacados es la mejor opción y si os gusta dormir acurrucaditos sin moveros mucho, 1 colchón viscoelástico os abrazará durante toda la noche. Lo segundo es elegir la firmeza del colchón. Si duermes siempre Boca arriba o de lado y pesas más de 85 kilos, te recomendamos elegir 1 colchón extra firme y si duermes Boca abajo o de lado y pesas menos de 85 kilos, la mejor opción es elegir 1 colchón de menor firmeza que se adapte a tu cuerpo. Y por último, elige bien el tamaño del colchón y no te olvides de escoger tu almohada perfecta para que los sueños no se terminen antes de tiempo</p>
Pillow Tips	Si últimamente no le consultas nada	si últimamente no le consultas nada	Si últimamente no le consultas nada

	<p>a tu almohada porque está un poco old, es que no le has dado todo el cariño que merecía. Lo más importante para que una almohada dure mucho tiempo es que el relleno, además de cómodo, sea transpirable y absorba la humedad. Y como segundo consejo, antes de ponerles la funda del juego de sábanas, utiliza siempre fundas protectoras de almohadas. Puedes utilizar uno básico como este o uno térmico que, según el color de cada lado, te da más fresquito en verano o más calor en invierno. Con estos tips, tu almohada se convertirá en la relación más cómoda que hayas tenido.</p>	<p>a tu almohada porque está un poco old es que no le has dado todo el cariño que merecía lo más importante para que una almohada dure mucho tiempo es que el relleno además de cómodo sea transpirable y absorba la humedad y como segundo consejo antes de ponerles la funda del juego de sábanas utiliza siempre fundas protectoras de almohadas puedes utilizar uno básico como este o uno térmico que según el color de cada lado te da más fresquito en verano o más calor en invierno con estos tips, tu almohada se convertirá en la relación más cómoda que hayas tenido</p>	<p>a tu almohada porque está old, es que no le has dado todo el cariño que merecía. Lo más importante para que la almohada dure mucho tiempo es que el relleno, además de cómodo, sea transpirable y absorba la humedad. Y como segundo consejo, antes de ponerles la funda del juego de sábanas, utiliza siempre fundas protectoras de almohadas. Puedes utilizar un básico como este o un térmico, que según el color de cada lado te da más fresquito en verano o más calor en invierno. Con estos tips tu almohada se convertirá en la relación más cómoda que hayas tenido</p>
Coffee Corner	<p>¿Tú también te acabas un café y ya estás pensando en el siguiente? Pues vente arriba y móntate un coffee corner con mis productos favoritos. No es venirse arriba, y no es un coffee corner si no tienes un</p>	<p>tú también te acabas un café y ya estás pensando en el siguiente Pues vente arriba y móntate un coffee Corner con mis productos favoritos no es venirse arriba no tienes un organizador chulísimo que sirva de</p>	<p>¿Tú también te acabas un café y ya estás pensando en el siguiente? Pues vente arriba y móntate un Coffee corner con mis productos favoritos. No es venirse arriba, y no es un Coffee corner si no tienes un</p>

	<p>organizador chulísimo que sirva de lienzo para todo lo demás. Necesitas una cafetera, y si además es tetera, mejor. También necesitas unos botecitos aesthetic, y si te gusta el café, toma dos tazas, o tres, o cuatro. Ahora coloca una jarrita para la leche y las cucharillas y para terminar, una velita aromática. ¡Ya tienes tu coffee corner! Ahora te toca venirte más arriba aún y compartirla en tus redes sociales. ¡Bye!</p>	<p>Lienzo para todo lo demás necesitas una cafetera y si además es tetera mejor también necesitas unos botecitos aesthetic Y si te gusta el café toma dos tazas o tres o cuatro ahora coloca una jarrita para la leche y las cucharillas y para terminar, una velita arom ya tienes tu coffee Corner Ahora te toca venirte más arriba aún y compartirla en tus redes sociales Bye</p>	<p>organizador chulísimo que sirva de lienzo. para todo lo demás necesitas 1 cafetera y si además es tetera, mejor. También necesitas unos botecitos aesthetic y si te gusta el café, toma 2 tazas o 3 o cuatro ahora coloca 1 jarrita para la leche y las cucharillas y para terminar, 1 velita aromática. ¡Ya tienes tu Coffee corner! Ahora te toca venirte más arriba aún y compartirla en tus redes sociales ¡Bye!</p>
<p>Play Area</p>	<p>¿Quieres ganar el premio a madre o padre del año haciendo que tu peque disfrute jugando en su habitación? Entonces tienes que pasar de esto a esto. Lo primero es elegir una zona que no interrumpa el paso y evita problemas. Yo he elegido esta. Ahora toca elegir una alfombra divertida para que los peques estén cómodos y calentitos. Añade zonas de asiento llenas de color, con unos</p>	<p>Quieres ganar el premio a madre o padre del año haciendo que tu peque disfrute jugando en su habitación Entonces tienes que pasar de esto a esto lo primero es elegir una zona que no interrumpa el paso y evitar problemas yo he elegido esta ahora toca elegir una alfombra divertida para que los peques estén cómodos y calentitos añade zonas de asiento llenas de color con unos cojines</p>	<p>¿Quieres ganar el premio a Madre o padre del año haciendo que tu peque disfrute jugando en su habitación? Entonces tienes que pasar de esto a esto. Lo primero es elegir 1 zona que no interrumpa El Paso y evitar problemas. Yo he elegido esta. Ahora toca elegir 1 alfombra divertida para que los peques estén cómodos y calentitos. Añade zonas de asiento llenas de color, con unos</p>

	<p>cojines divertidos es suficiente. Ahora viene la fauna. Añade todos los peluches que consideres. Es bueno que los peques se vayan familiarizando con los diferentes animales. Y para que desarrollen su parte más creativa, un caballete para que pinten, dibujen o se expresen a su manera. Y bueno, jugar está muy bien, pero también, tienen que aprender a recoger, así que una buena cajita ligera y accesible es perfecta para que lo hagan ellos mismos. Ahora te toca a ti disfrutar del tiempo con ellos en su zona de juegos. ¡A por el premio!</p>	<p>divertidos es suficiente ahora viene la fauna añade todos los peluches que consideres es bueno que los peques se vayan familiarizando con los diferentes animales y para que desarrollen su parte más creativa un caballete para que pinten, dibujen o se expresen a su manera y bueno, jugar está muy bien pero también, tienen que aprender a recoger Así que una buena cajita ligera y accesible es perfecta para que lo hagan ellos mismos Ahora te toca a ti disfrutar del tiempo con ellos en su zona de juegos a por el premio</p>	<p>cojines divertidos es suficiente. Ahora viene la fauna. Añade todos los peluches que consideres. Es bueno que los peques se vayan familiarizando con los diferentes animales y para que desarrollen su parte más creativa, I caballete para que pinten, dibujen o se expresen a su manera. Y bueno, jugar está muy bien, pero también, tienen que aprender a recoger, así que I buena cajita ligera y accesible es perfecta para que lo hagan ellos mismos. Ahora te toca a ti disfrutar del tiempo con ellos en su zona de juegos. ¡A por el premio!</p>
--	--	--	--